

УДК 631.363.2

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА МИНИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Каршиев Фахридин Умарович

Термезский государственные университет, доктор
технических наук, доцент

Аннотация: На основе экспериментальных исследований изучено влияние параметров ротора мини дробилки-измельчителя на ее качественные показатели работы. Полученным данным установлено, что при пределах частоты вращения ротора 1200...1350 мин⁻¹, диаметра ротора 450...500мм и числе молотков ротора 20...24 шт. качество работы мини измельчителя соответствует к предъявляемым требованиям и не уступает показатели аналогичных машин.

Ключевые слова: частоты, вращения ротора, грубых кормов, качество работы, экономии материальных, количества молотков.

Annotation: On the basis of experimental studies, the influence of the rotor parameters of a mini crusher-grinder on its quality performance indicators was studied. According to the data obtained, it was established that at the limits of the rotor speed of 1200 ... 1350 min⁻¹, the rotor diameter of 450 ... 500 mm and the number of rotor hammers of 20 ... 24 pcs. the quality of the work of the mini shredded meets the requirements and is not inferior to the performance of similar machines.

Keywords: frequency, rotor rotation, roughage, work quality, material savings, number of hammers.

Одним из необходимых и обязательных условий успешного ведения промышленного животноводства является не только устойчивая кормовая

база, но и применение современных способов и приемов приготовления кормов, обеспечивающих их наиболее эффективное использование.

Важнейшим источником кормовых белков для животноводства является грубые корма. Однако с целью повышения качества и поедаемости грубых кормов необходимо их обрабатывать.

Существенное снижение эксплуатационных затрат и повышение качества приготовления корма из грубых стеблей кормовых культур возможно при совмещении операций измельчения и дробления в кормоприготовительных машинах.

Известно, что измельченная растительная масса лучше поедается скотом и птицей, при этом измельчение кормовых культур осуществляется машинами непосредственно на поле или у мест скирдования перед кормлением животных. Данная технология приводит к большим потерям наиболее богатых каротином и питательными веществами компонентов кормов: листьев, вегетативных побегов и других.

Измельчение растений в начале технологического процесса заготовки кормов ведет к улучшению их кормовых качеств, уменьшению потерь и экономии материальных средств.

В настоящее время обработка грубых кормов в малых животноводческих фермерских хозяйствах Узбекистана производится различными измельчителями (ФГФ-120МА, ИГК-30Б, РСС-6,0) и дробилками (КДУ-2, ДКМ-5, ДИУ-7) которые работают отдельно. Это приводит к увеличению затрат труда и средств на подготовку корма, повышению потери и уменьшению качества ее, а также затягивает сроки подготовки корма.

С учетом этого в Каршинский инженерно-экономическом институте совместно с АО «БМКБ-Агромаш» разработана мини измельчитель грубых кормов, обеспечивающая измельчение, дробление и загрузку за один пропуск стебельчатой массы грубых кормов.

Она состоит из рамы, приемного лотка, противореза, вала ротора и кожуха с выгрузным окном. На вале жестко закреплены диски, на которые крепятся рабочие органы в виде штанги, в которых установлены ножи и молотки. Привод ротора осуществляется от вала электродвигателя через ременную передачу.

Устройство работает следующим образом. Порция массы грубого корма подается в измельчающий аппарат с помощью подающего лотка. Вращаясь измельчающий аппарат путем взаимодействия ножами, которые установлены начальной части ротора, срезают и частично измельчают стебли, создавая лучшие условия для работы молотков. Молотки в свою очередь вращаясь захватывают срезанные куски стеблей, производят измельчение и расщепление их и перемещают частицы в выгрузное окно.

С целью определения рациональных параметров и режимов работы нами были проведены специальные исследования в различных параметрах рабочих органов и режимов работы их.

Основными параметрами измельчающего рабочего органа, оказывающими существенное влияние на качественные показатели работы устройства, являются: частота вращения (n_p) и диаметр ротора (D), а также количества молотков (N_M) на роторе.

Опыты проводились при измельчении стеблей кукурузы «Узбекистан-306АМВ», краткая характеристика которого приведена в таблице 1.

Таблица 1. Показатели кукурузы сорта «Узбекистан-306АМВ»

Показатели	Среднее значение	Среднеквадратическое отклонение	Коэффициент вариации, %
Длина стебля, см	211,6	23,3	11,0
Диаметр стебля, мм			

- у комля	18,8	2,6	14,3
- в середине	14,7	3,5	24,0
- в верхушке	10,6	1,9	18,4
Соотношение компонентов,г	36,3	5,16	14,2
- стебель	38,3	5,34	13,9
- листья	1,8	0,27	14,7
- метелки			

Для определения оптимального режима измельчения и дробления частота вращения ротора изменялась от 900 до 1500 мин⁻¹, а диаметр ротора и количества молотков от 400 до 550 мм и от 12 до 24 шт. соответственно.

При изучении влияния каждого переменного режим работы параметров (кроме изменяемого фактора) оставался неизменным при всех опытах. Опыты проводились в идентичных условиях в трехкратной повторности. При проведении каждой повторности опыта замерялись и определялись качества измельчения K_n и расщепленность стеблей P_c .

Данные экспериментальных исследований изменения качества измельчения и расщепленности стеблей от частоты вращения и диаметра ротора, а также количества молотков приведены ниже в виде таблиц с определением эмпирических формул описывающие каждого процесса.

Результаты исследований показали (табл.1), что при постоянном диаметре ротора и числе молотков с увеличением частоты вращения ротора от 900 до 1350 мин⁻¹ качество измельчения (K_n) стеблей повышается с 81,5 до 97%, т.е.размер частиц длиной 3...5 см составляют столько же процентов. Однако дальнейшее увеличение частоты вращения ротора до 1500 мин⁻¹ приводит к ухудшению качества измельчения стеблей, т.е. при этом в составе измельченных стеблей увеличивается с 86,0 до 94,0%.

Таблица 1. Влияние частоты вращения ротора на качество работы

Частота вращения ротора, мин ⁻¹	900	1050	1200	1350	1500
Измельченность K_n , %	81,5	89,0	94,1	96,9	95,4
Эмпирическая формула	$-0,00005n^2 + 0,176n - 25,9$				
Расщепленность P_c , %	83,5	86,2	88,0	94,1	97,5
Эмпирическая формула	$0,005n^2 - 0,021n + 87,5$				

С увеличением частоты вращения ротора от 900 до 1500 мин⁻¹ расщепленность стеблей постепенно увеличивается и достигается с 83,5 до 97,5%.

Полученные результаты по влиянию частоты вращения ротора на измельченность K_n и расщепленность P_c стеблей может быть выражены следующими эмпирическими формулами:

$$K_n = -0,00005n^2 + 0,176n - 25,9$$

$$P_c = 0,005n^2 - 0,021n + 87,5$$

Изучение влияния диаметра ротора показало, что с увеличением диаметра ротора от 400 до 550 мм расщепленность (P_c) стеблей имеющей уравнение вида $K_n = 0,0004D^2 - 0,46D + 217,6$, уменьшается от 91,1 до 75,6 %, а качество измельчения (K_n) в пределах диаметра от 400 до 500 мм повышается. Однако дальнейшее увеличение диаметра ротора до 550 мм приводит к тому, что качество измельчения стеблей ухудшается, а эмпирическая зависимость имеет вид: $P_c = -0,0013D^2 + 1,27D - 225,2$

Результаты проведенных работ по изучению влияния диаметра ротора на качество работы мини дробилки-измельчителя приведены в таблице 2.

Таблица 2. Изменение качественных показателей работы в зависимости от диаметра ротора.

Диаметр ротора, мм	400	450	500	550
Измельченность $K_{и}$, %	78,4	87,6	90,3	86,7
Эмпирическая формула	$-0,0013D^2 + 1,27D - 225,2$			
Расщепленность P_c , %	91,1	84,9	78,0	75,6
Эмпирическая формула	$0,0004D^2 - 0,46D + 217,6$			

Влияние числа молотков ротора на качество измельчения ($K_{и}$) и расщепленность стеблей (P_c) изучалось с числом молотков от 12 до 24 при частоте вращения и диаметре ротора соответственно 1350 мин^{-1} и 450 мм.

Таблица 3. Качества работы дробилки-измельчителя при различных числах молотков ротора.

Количество молотков на роторе, шт.	12	16	20	24
Измельченность $K_{и}$, %	77,2	87,1	94,9	97,5
Эмпирическая формула	$-1,82N_m^2 + 23,2N_m + 23,5$			
Расщепленность P_c , %	71,9	75,2	81,5	96,0
Эмпирическая формула	$2,8N_m^2 - 17,3N_m + 98,9$			

Результаты исследований показывают (табл.3), что с увеличением числа молотков ротора с 12 до 18 шт. расщепленность стеблей возрастает прямо пропорционально, при этом качество измельчения стеблей ухудшается. Это

объясняется тем, что увеличение числа молотков приводит к повышению кратности воздействия их к обрабатываемому материалу. При этом стебли больше расщепляются и измельчаются, т.е. количество фракций длиной менее 3 см резко увеличивается, что допустимо по исходным требованиям.

Характер изменения качественных показателей работы, т.е. измельченность $K_{и}$ и расщепленность P_c стеблей при различных числах молотков ротора хорошо описывается эмпирическими формулами следующего вида:

$$K_{и} = -1,82 N_{м}^2 + 23,2 N_{м} + 23,5$$

$$P_c = 2,8 N_{м}^2 - 17,3 N_{м} + 98,9$$

Полученные эмпирические формулы выражающие изменения измельченности $K_{и}$ и расщепленности стеблей P_c в зависимости от частоты вращения и диаметра ротора, а также числа молотков показывает, что изменение измельченности стеблей происходит по выпуклой зависимости, а расщепленность стеблей происходит по вогнутой зависимости.

В результате анализа качественных показателей технологического процесса установлено, что при пределах частоты вращения ротора 1200...1350 мин⁻¹, диаметра ротора 450...500мм и числе молотков ротора 20...24 шт. качество работы мини дробилки-измельчителя соответствует к предъявляемым требованиям и не уступает показатели аналогичных машин.

Список литературы:

[1] Maiviatov F, Karshiev F, Gapparov Sh. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 868 (2021) 012060

[2] Karshiev F.U., Kulametov N.A. Izuchenie rasshheplenija steblej v rabochej kamere izmel'chitel'ja-drobilki // Sbornik dokladov respublikanskih nauchno-tehnicheskikh konferencij s uchastiem zarubezhnyh uchenyh. –Tashkent, (2004).

[3] Borotov A 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 868 012035

- [4] Astanakulov K, Karshiev F, Gapparov Sh, Khudaynazarov D, Azizov Sh. E3S Web of Conferences **264**, 04038 (2021)
- [5] Bal M A, Shaver R D, Jirovec A G, Shinnors K J, Coors J G 2000 Article in Journal of Dairy Science **6**(83) 1264-1273.
- [6] Zhang M, Sword M L, Buckmaster D R 2003 Transactions of the ASAE **46**(6) 1503-1511.
- [7] Sadri H, Ghorbani G R, Alikhani M, Babaei M, Nikkhah A 2007 Animal Feed Science and Technology 195-204.
- [8] Karshiev F.U. Obosnavenie parametrov rabochih organov mini drobilki-izmel'chitelja grubyh kormov. Avtoreferat diss... kand. tehn. nauk. p. -22. – Tashkent, (2007).
- [9] Ferreira F A, Passini R, Borgatti LMO, De Souza RTYB, Meyer P M, Rodrigues PHM 2007 Livestock Science 151-160.
- [10] Dehghan-banadaky M, Corbett R, Oba M 2007 Animal Feed Science and Technology **137** 1-2.
- [11] Karshiev F U, Mamatov F and Gapparov Sh IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1076 012024